

ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PÓS-MODERNIDADE: TENSÕES TEÓRICAS E DESAFIOS À PROTEÇÃO INTEGRAL

 DOI: 10.5281/zenodo.20476485

Maria Custódia Matias

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPB, bolsista CAPES vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Filosofia Social. Analista em Serviço Social da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.

RESUMO

O trabalho desenvolve uma análise crítica da compreensão pós-moderna acerca do estupro de vulnerável. Parte de uma revisão bibliográfica que dialoga com interpretações pós-modernas sobre fenômenos estruturais e conjunturais. O estudo situa o debate na chamada “nova era” de produção científica, marcada pelo questionamento das metanarrativas e pela centralidade das perspectivas relativistas. A investigação busca compreender como tais abordagens reinterpretam fenômenos sociais complexos, especialmente o abuso sexual. Discute-se de que modo categorias como verdade, objetividade e universalidade são tensionadas nesse campo teórico. Analisa-se, ainda, o impacto dessas leituras na definição e no reconhecimento jurídico, social e cultural do estupro de vulnerável. O trabalho examina as implicações éticas e políticas decorrentes dessas interpretações. Problematisa os riscos de relativização da proteção integral e de enfraquecimento de marcos legais. Avalia como tais embates teóricos podem influenciar práticas institucionais e políticas públicas. Por fim, reflete sobre os efeitos dessas disputas na efetivação do princípio da proteção integral. A análise evidencia a necessidade de rigor conceitual e compromisso com a objetividade do fenômeno. Defende-se a centralidade dos direitos de crianças e adolescentes frente às controvérsias interpretativas.

Palavras-chave: Pós-modernidade. Estupro de vulnerável. Teoria Crítica.

ABSTRACT

This work develops a critical analysis of the postmodern understanding of the rape of vulnerable individuals. It begins with a literature review that engages with postmodern interpretations of structural and conjunctural phenomena. The study situates the debate within the so-called "new era" of scientific production, marked by the questioning of metanarratives and the centrality of relativistic perspectives. The investigation seeks to understand how such approaches reinterpret complex social phenomena, especially sexual abuse. It discusses how categories such as truth, objectivity, and universality are challenged in this theoretical field. It also analyzes the impact of these readings on the legal, social, and cultural definition and recognition of the rape of vulnerable individuals. The work examines the ethical and political implications arising from these interpretations. It problematizes the risks of relativizing

comprehensive protection and weakening legal frameworks. It assesses how such theoretical debates can influence institutional practices and public policies. Finally, it reflects on the effects of these disputes on the effectiveness of the principle of comprehensive protection. The analysis highlights the need for conceptual rigor and a commitment to the objectivity of the phenomenon. The centrality of children's and adolescents' rights is defended in the face of interpretative controversies.

Keywords: Postmodernity. Rape of a vulnerable person. Critical Theory.

INTRODUÇÃO

O trabalho a seguir apresentado é resultado de uma revisão bibliográfica do material teórico disponibilizado na ementa da disciplina Pensamento Social e Serviço Social, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, ministrada pelo Prof. Dr. Albani de Barros para alunos de mestrado e doutorado.

Trata-se de uma análise – muito incipiente diante da grandeza dos temas apresentados, vale destacar – da proposta pós-moderna de compreensão de fenômenos estruturais e conjunturais, acentuando aqui, o estupro de vulnerável. Considera-se importante pensar os efeitos que o pensamento pós-moderno tem provocado na análise desses fenômenos pela proporção dominante que tem tomado mundialmente, atingindo inclusive categorias e profissionais comprometidos com a análise histórico-crítica proposta por Marx, adversa as correntes pós-modernas, como é o caso do Serviço Social.

Com essas preocupações, esse trabalho foi organizando em três tópicos que se combinam para formar o caldo necessário para as análises e críticas mais fortemente presentes nas considerações finais. A divisão por tópicos foi feita exclusivamente para a organização do texto e facilidade de leitura e compreensão. O primeiro tópico trata da pós-modernidade e das mudanças provocadas por essa inflexão na compreensão de fenômenos estruturais. O segundo tópico insere o estupro de vulnerável a partir da compreensão pós-moderna e as tensões provocadas por essa compreensão para o fenômeno. E por fim, há uma proposta de análise das implicações éticas e políticas da visão pós-moderna para a proteção integral de crianças e adolescentes vitimadas.

PÓS-MODERNIDADE

O pós-modernismo é indissociável das condições sócio-históricas que o acompanham. Trata-se de um movimento filosófico, artístico e cultural que não pode ser analisado de forma dissociada do contexto em que emerge. Assim, se a sociedade se transforma materialmente, suas formas de pensar, sentir e interpretar a realidade também se modificam. (Lyotard, 2013).

A década de 1960 estabelece as bases que, nos anos 1970, irão cristalizar o berço necessário ao surgimento de um novo período do capitalismo. Importa ressaltar que não se trata de um novo capitalismo, uma vez que suas bases estruturais permanecem inalteradas, mas de um novo direcionamento do sistema, caracterizado como pós-moderno. (Cantalice, 2016).

A década de 1970 marca o fim dos chamados “trinta anos de ouro” do capital, período de intensa expansão e acumulação, impulsionado pela estratégia keynesiana de fortalecimento do Estado Social como resposta à crise de 1929, conhecida como Grande Depressão. O esgotamento desse ciclo inaugura um período de recessão mundial e crise em larga escala que, mais do que reduzir a taxa de acumulação, atinge o próprio regime de acumulação, isto é, o modo particular de produção capitalista. (Cantalice, 2016).

Ao atingir o modo de produção, a crise alcança também as dimensões política, ideológica, artística e cultural da sociedade. Nesse contexto, a modernidade entra em crise – ou mais precisamente, tem sua crise declarada. O ideário iluminista, fundado na *universalidade*, que abarca a todos independente de distinções, na *individualidade*, que crê na integralidade e não na parcialidade dos indivíduos, e na *autonomia*, que acredita na capacidade autônoma de os indivíduos pensarem por si mesmos sem a interferência de religião ou outros interventores, passa a ser profundamente questionado. (Rouanet, 1993).

O desmoronamento desse ideário não ocorre de forma neutra, mas em estreita consonância com as necessidades do capitalismo contemporâneo. Rouanet (1993, p. 9) aponta que: “A individualidade submerge cada vez mais no anonimato do conformismo e da sociedade de consumo: não se trata tanto de pensar os pensamentos que todos pensam, mas de comprar os videocassetes que todos compram, nos aviões charter que todos voam para Miami”.

Esse cenário de crise exige novas e mais acuradas estratégias de regulação social, diante da complexificação do sistema e da dificuldade crescente de controle e disciplinamento. Emergem, assim, iniciativas voltadas à produção de novas formas, hábitos, leis, regulamentações, não com o objetivo de padronizar comportamentos, mas de assegurar sua conformidade com a nova racionalidade do capitalismo. (Cantalice, 2016).

As estratégias de enfrentamento da crise passam pela mundialização do capital, pela reestruturação produtiva, pela implementação de políticas neoliberais, pela valorização de princípios individualizantes e pela disseminação do ideário pós-moderno, sempre em conformidade com as exigências da reprodução do capital. (Cantalice, 2016).

Nesse contexto, Lyotard (2013, p. 5) esclarece que o processo de produção do conhecimento sofre uma profunda inflexão em seu sentido e direcionamento, salientando que: “O saber é e será produzido para ser vendido, e ele é e será consumido para ser valorizado por uma nova produção: nos dois casos, para ser trocado. Ele deixa de ser para si mesmo seu próprio fim; perde o seu “valor de uso”. E é nesse rol de mudanças que se insere o pós-modernismo.

O pós-modernismo cumpre, assim, uma função ideológica de sustentação e legitimação do capital, de suas regras, comportamentos, valores e práticas sociais, como o niilismo e a deslegitimação de perspectivas críticas ao sistema. Esse novo direcionamento reduz a meros acasos históricos as categorias sumariamente indeclináveis ao materialismo histórico, como a *luta de classes* e o *Estado burguês*. (Cantalice, 2016).

Ao promover uma inflexão teórica significativa, o pós-modernismo altera a forma como categorias de análise de fenômenos estruturais e conjunturais são compreendidos. Um de seus eixos centrais é a crítica às verdades universais e às categorias fixas, instaurando uma lógica de flexibilidade que dialoga diretamente com o próprio processo de acumulação capitalista. (Lyotard, 2013).

Nesse movimento, o discurso e a linguagem ganham centralidade, elevando-se uma fala certa ao ambiente certo, um jeito certo de falar. Estabelece-se um domínio da produção e do acesso ao saber que deixa de pertencer a sociedade e se torna domínio próprio e específico dos *experts*, de um pequeno grupo que possui todo o aparato material e subjetivo para desenvolver ciência. O saber se torna elitizado, e

essa pequena elite passa a decidir se o saber produzido é ou não pertinente aos *experts*. (Lyotard, 2013).

Lyotard (2013, p. 83) esclarece do que se trata:

O Estado e/ou a empresa abandona o relato de legitimação idealista ou humanista para justificar a nova disputa: no discurso dos financiadores de hoje, a única disputa confiável é o poder. Não se compram cientistas, técnicos e aparelhos para saber a verdade, mas para aumentar o poder.

O saber científico é questionado quanto a sua legitimidade, perdendo centralidade para todas essas outras questões, o poder, o domínio próprio, o acúmulo de riqueza. O capitalismo torna a ciência uma mercadoria, por isso, ela perde o seu valor de uso enquanto grandeza exclusiva e se torna um recurso comprometido com a produção capitalista flexível e não com o humanismo. (Lyotard, 2013).

Essa mesma flexibilidade capitalista, essa nova forma de construir o saber, atinge categorias teóricas como sujeito, vítima, infância; e o papel do discurso e da linguagem ganham uma centralidade incontornável no processo de compreensão. E não se trata de criticar a visibilidade que o sujeito ou a vítima ganham na análise crítica a partir de seu discurso e de sua linguagem, mas sim, da limitação que isolar essas categorias pode provocar nesse mesmo processo de compreensão e análise crítica. (Lyotard, 2013).

A proposta passa a questionar e problematizar normas morais e jurídicas que são “naturalizadas”, ou seja, trata-se de um processo de reinterpretação daquilo que é considerado ultrapassado e insuficiente para a compreensão dos fenômenos. Claramente essa movimentação produz rebatimentos sérios e tensos para fenômenos como o estupro de vulnerável. (Lyotard, 2013).

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

O estupro de vulnerável é tipificado como crime sexual contra vulnerável pelo art. 217-A do Código Penal Brasileiro, caracterizado pela prática de ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos de idade, independente de consentimento, incluindo também os casos que mesmo extrapolando a idade, a vítima esteja em uma condição que impossibilite o seu pleno consentimento, como enfermidade ou deficiência. (Brasil, 1940).

A legislação não estabelece distinções quanto ao perfil do agressor ou da vítima para além da condição de vulnerabilidade, justamente por reconhecer que a violência sexual pode ocorrer independente de sexo, raça/etnia, condição socioeconômica ou identidade de gênero. Trata-se, portanto, de uma tipificação que afirma a proteção universal e objetiva da vulnerabilidade, recusando qualquer relativização baseada em atributos individuais ou contextuais. (Brasil, 1940).

No entanto, há um recorte muito específico desse tipo de violência que não tem recebido o rótulo de estupro. Aqui, verso sobre os casos em que a conjunção carnal entre meninas (menores de 14 anos) e homens (com 18 anos ou mais) enseja em um relacionamento heteroafetivo. Pela especificidade desse recorte, o fenômeno extrapola o campo jurídico e adentra as esferas moral, ética e dos costumes, revelando profundas tensões entre a norma legal e sua aceitação social.

Além disso, não é preciso muito esforço para analisar a proposta inicial dessa pesquisa, já que encontramos facilmente uma série de elementos que mostram o quanto a sociedade abraça e relativiza esses casos. O Ministério da Saúde emitiu um boletim epidemiológico que demonstra os dados de violência sexual contra crianças e adolescentes que aponta que no período de 2015-2021 houve uma notificação de 202.948 casos, o que não traduz a totalidade das violências, já que há uma subnotificação possivelmente maior. Desses casos notificados, 63.991, que corresponde a 76,8% do total, são de meninas, de cor/etnia pretas e pardas, somando 31.608 correspondente a 49,4%, residindo entre Sul (com 13.738, correspondente a 21,5%) e Sudeste (com 27.664, correspondente a 43,2%).

Desenhando um perfil mais aproximativo à essa pesquisa, as vítimas com idade entre 10-19 anos somam 119.520 casos notificados, e desse número, 110.795 (92,7%) são meninas. Desse dado, 72.099 tem idade entre 10-14 anos, correspondendo a 67,8%. A correspondência dos dados mais gerais permanece as mesmas com relação a cor/etnia, majoritariamente pretas e pardas, mas há um diferencial considerável com relação a região, sobressaindo as regiões Norte (22.371, correspondente a 20,2%) e Nordeste (21.763, correspondente a 19,7%). Ou seja, para a análise proposta aqui, a incidência maior de casos se encontra nessas regiões. (Brasil, 2024).

Os dados anteriormente apresentados têm o intuito de ressaltar que essa é uma situação real, recorrente e invisibilizada por uma série de fatores, saliento aqui o processo de adultização das meninas e a objetificação sexual do corpo feminino, entendendo que, não se tratam das únicas hipóteses de ocorrência e recorrência

desse fenômeno, já que deve ser inserido em um processo de totalidade dialética, mas que pela grandiosidade de ambas, já se tornam impossível trata-las aqui de forma suficiente. (Brasil, 2024).

Entendendo como necessário, para além de dados numéricos, demonstrar com casos reais o quanto essa violência é recorrente e naturalizada, se faz incontornável mencionar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de reconhecer vínculo afetivo amoroso e absolver homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, e absolver também a mãe da vítima, acusada de consentir com o crime. (CNN, 2026).

A vítima, o agressor e a família descrevem uma relação sem constrangimento, coação ou violência, e foi isso que o TJMG levou em consideração ao absolver os réus. Demonstrando desconexão entre a situação, o sentimento de vítima e o sentimento de agressor que deveria acompanhar casos assim, considerando a legislação pertinente. Um misto de fatores contribui para essa desconexão, entre esses fatores: a adultização de crianças e adolescentes relacionada com a estrutura patriarcal. (CNN, 2026; Marra, 2016).

Para Postman (1999) adultização de crianças é um fenômeno que ocorre quando as fronteiras entre a infância e a vida adulta se dissolvem. A infância passa a ser ocultada e seu intrínseco processo de desenvolvimento começa a ser desconsiderado pelo acesso das crianças as experiências, hábitos, exigências e papéis sociais dos adultos.

Não se trata de um fenômeno emergente da pós-modernidade, afinal, é mais antigo do que isso. Mas é possível fazer um apontamento da permanência e adensamento desse fenômeno na contemporaneidade. As transformações dos meios de comunicação, o fácil acesso às mídias de massa dilui as fronteiras que existem entre a infância e a vida adulta, e essas transformações são cada vez mais acentuadas no presente momento e tendem a agudização. (Postman, 1999).

O patriarcado é um sistema estrutural baseado no *pátrio poder*, isto é, na detenção integral e inigualável de poder pelo homem que figura como o 'chefe' da família, do grupo, etc. Esse poder se estende para todos os membros da família e dá ao seu detentor o domínio do corpo do outro, inclusive sexual. Essa estrutura é tão permeável e tão visível que o maior número de vítimas de estupro de vulnerável perfila meninas vitimadas por figuras paternas (pais, padrastos, tios, irmãos mais velhos, etc). (Saffioti, 1978).

A cultura de adultização da infância e o patriarcado como estrutura social dominante se combinam para formular uma encorpada hipótese do porquê há tantas vítimas de estupro de vulnerável que não se sentem vítimas, e o porquê há tantos abusadores de meninas que não se sentem assim. As meninas são expostas a hábitos, códigos, costumes e responsabilidades que não condizem com sua fase de desenvolvimento e, posteriormente, cobradas por essa exposição. Essa cobrança resulta em uma série de meninas com 14 anos ou menos, como o caso anteriormente mencionado, assumindo o papel de esposa e mãe, tensionando as exigências próprias a sua fase de desenvolvimento, como estudar e brincar. Esse processo atravessa a sociedade de forma quase imperceptível, natural. (Postman, 1999; Saffioti, 1978).

O abuso sexual é um dos tipos de violência sexual mais recorrentes com crianças e adolescentes. Esse tipo de violência pressupõe uma relação hierárquica do agressor para com a vítima e se trata do uso da criança ou adolescente para satisfação sexual do agressor. O abuso é cometido majoritariamente no seio familiar ou por pessoas que convivem e compartilham do meio, em suma, pessoas que deveriam estar comprometidas com o bem estar e a proteção às vítimas. Esse tipo de violência desrespeita a pessoa e viola os limites do abusado. (Marra, 2016).

É necessário pensar a configuração do abuso sexual em seus aspectos mais totalizantes, já que quando mencionamos essa ocorrência junto com termos como: 'hierarquia', 'limites', 'uso', pensamos em crianças na primeira infância acometidas por adultos. Raramente nos vem à mente a possibilidade de o abuso ser também caracterizado pelas relações afetivas que nascem desse tipo de violência com meninas em idades próximas aos 14 anos.

Dessa forma, o estupro de vulnerável, especialmente quando revestido da aparência de relacionamento afetivo, revela-se como uma expressão particularmente complexa da violência sexual, na qual se articulam estruturas patriarcais, processos de adultização da infância e mecanismos sociais de naturalização da violência. Ao deslocar o abuso do campo da violação para o da efetividade, a sociedade contribui para o apagamento da assimetria de poder que define esse tipo de relação, fragilizando a proteção integral e esvaziando a responsabilização do agressor.

Esse fenômeno evidencia, ainda, os limites de leituras que relativizam o consentimento e enfatizam exclusivamente a dimensão discursiva da experiência, uma vez que, no caso de crianças e adolescentes, a vulnerabilidade não é uma

construção interpretativa, mas uma condição objetiva que exige conhecimento jurídico, político e ético.

IMPLICAÇÕES ÉTICO-POLÍTICAS PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL

Diferentemente da análise dialética desse fenômeno, algumas correntes pós-modernas não enxergam a infância como uma categoria universal a ser protegida, mas sim como uma construção social, ou seja, defendem a ideia de múltiplas infâncias que são culturalmente situadas, desconsiderando a fase de desenvolvimento atrelada a criança e ao adolescente. À primeira vista essa proposta de análise pode parecer atraente, o que não é estranho, já que vivemos em uma sociedade capitalista que está alinhada com os preceitos pós-modernos. No entanto, o rebatimento disso para o desenvolvimento da ideia de infância é sério e precisa ser tensionado. (Aries, 2012).

Ao eleger a flexibilidade cultural como eixo central para abordar o tema da infância, sobressaem culturas, hábitos, costumes e crenças que valorizam a infância e promovem o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes, mas não somente. Sobressaem conjuntamente uma série de outras culturas que desconsideram completamente o estágio de desenvolvimento necessário às crianças e adolescentes e se apegam a ideia da adultização apenas como um reflexo de um estilo de vida. (Foucault, 2015).

O cenário pós-moderno abre espaço para a legitimidade de todos os tipos de cultura. Não existem mais precedentes que possam criticar ideais e costumes, pois todos se tornam válidos, a cultura “é o que é” e deve ser aceita, independente de prejuízos ocasionados por essa construção social. E com toda certeza, há prejuízos. (Rouanet, 1993).

/Uma matéria publicada na BBC News Brasil, com a manchete: “Noiva aos 10 anos: as crianças casadas na Índia que sonham com estudos e carreira”, demonstra como culturas apegadas com a ideia de adultização da infância podem ser cruéis com crianças e adolescentes por desconsiderarem seus limites. Essa matéria conta a história de três jovens que tiveram que se casar ainda crianças pela cultura e pela condição socioeconômica vulnerável da família. O relato expõe a posição delas diante disso, que compreendem a necessidade, mas demonstram indignação por não poderem priorizar outras coisas como os estudos e o trabalho ao invés do casamento e da maternidade. (BBC News Brasil, 2022).

A análise pós-moderna de situações como essa relativiza a incapacidade de consentimento provocada pelo estágio em desenvolvimento da infância e adolescência, provocando brechas para a adultização e a para o enfraquecimento do significado de vulnerabilidade da infância e juventude. Em síntese, naturaliza-se esses fenômenos em nome da cultura e do direito de preservá-la. O estupro de vulnerável passa a ser visto como uma experiência ambígua, e não como fenômeno dialético. É dialético porque é um fenômeno imbricado com outros fenômenos como desigualdade social, violência de gênero, violência de raça/etnia, etc., que não permite o isolamento deste fenômeno para sua compreensão. (Butler, 2013).

Um outro ponto que sofre com a inflexão pós-moderna é o consentimento. Analisando o estupro de vulnerável pela perspectiva da vítima, juridicamente o consentimento não entra em questão, como dito anteriormente, a vítima infante não possui discernimento o suficiente para compreender integralmente o que está sendo posto para consentir com aquilo. O pós-modernismo propõe a derrubada dessa compreensão jurídica objetiva em nome da construção relacional e contextual do ocorrido. Aqui, temos uma elevação do significado dos discursos e das narrativas em detrimento da universalidade de um crime. (Brasil, 1940).

Essa proposta eleva sentidos mais correlacionados com o dito: “Cada caso é um caso”, do que com o comprometimento com a proteção integral. Isso tensiona não somente a análise crítica proposta pelas metanarrativas, mas com o próprio aparelho jurídico que criminaliza qualquer atividade sexual que vitimizem menores de 14 anos. Seguindo essa proposta de análise, a menina de 12 anos envolvida no caso do TJMG não sofreu nenhum tipo de abuso, já que a justificativa a afasta da posição de vítima, em uma correlação com a compreensão pós-moderna. (Brasil, 1940).

A própria ideia de vítima também é afetada, já que a compreensão majoritária dos pós-modernos é que se trata de uma sujeição do indivíduo, como se afirmar ser vítima fosse um modo de ir contra a resistência a violência. Essa percepção pode fazer sentido em contextos onde não há assimetria de poder, mas não é possível enquadrar esse entendimento em uma situação de estupro de vulnerável, já que a principal presunção do abuso é que há uma hierarquia entre agressor e vítima. Essa compreensão desloca a responsabilidade do agressor, como se este estivesse em poder de igualdade com a vítima, portanto, não pudesse ser visto como superior pela força, pela experiência, pela idade, ou por outros muitos motivos sejam quais forem. (Scott, 2013).

A criança não é mais vista como um sujeito de direitos violados, uma vítima, mas um sujeito que vive e narra uma experiência individual. A seriedade das situações passa a ser integralmente relativizada, pois os parâmetros universalistas que estabelecem o “certo” e o “errado” são desconsiderados e criticados em detrimento da narrativa dos casos. (Scott, 2013).

O estupro de vulnerável expõe limites profundos das leituras pós-modernas por colocar a compreensão do fenômeno em uma visão individual e narrativa do ocorrido, por rejeitar os parâmetros universais de proteção, por entender que “cada caso é um caso”, por relativizar o consentimento da vítima, como se fosse algo a ser discutido abertamente mesmo quando se tratam de crianças diante de seus direitos violados. (Lyotard, 2013).

A compreensão desses fenômenos, ao retirá-los de uma análise crítico dialética, que considera a totalidade e os aspectos contraditórios que os cercam, reduzem as possibilidades de compreensão aos meros individualismos dos casos, impedindo a compreensão a nível estrutural e conjuntural o qual se processam. O estupro de vulnerável não pode ser apartado das categorias de gênero, de raça/etnia, de classe social e, ainda assim, ser compreendido. E mais ainda, o estupro de vulnerável não pode ser compreendido em sua totalidade se nada for feito diante disso em nome da preservação de uma cultura, uma ideologia, uma religião, uma narrativa. (Lyotard, 2013).

Não se trata de afirmar que a pós-modernidade legitima o estupro de vulnerável, já que o condenam, de fato. Mas quando algumas correntes colocam o discurso e as narrativas como algo absoluto, quando relativizam o consentimento, quando desconsideram a vítima, quando estabelecem a cultura acima do direito, isso resulta em uma fragilização da proteção integral e da normatização jurídica dos casos, prejudicando frontalmente as crianças vitimadas por essa circunstância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, que se encontram em condição peculiar de desenvolvimento e possuem prioridade absoluta na proteção promovida pelo Estado, pela família e pela sociedade. Esses elementos constituem o princípio da proteção integral, que se configura não apenas como um dispositivo jurídico, mas como um

projeto ético-político orientado à garantia de direitos e à responsabilização frente às violações que incidem sobre esse público.

A proteção integral deve ser compreendida a partir da universalidade da infância e da adolescência enquanto categorias sociais e jurídicas que demandam tutela objetiva. Essa universalidade constitui um dos principais pontos de tensão com determinadas correntes pós-modernas, que recusam categorias universais e passam a tratar a infância como uma construção discursiva contingente, sujeita a múltiplas interpretações culturais. Ao relativizar a infância enquanto categoria universal, relativiza-se também a própria necessidade de proteção objetiva, deslocando-a do campo dos direitos para o campo das narrativas. (Brasil, 1990; Lyotard, 2013).

Nesse cenário, a proteção integral tende a assumir um caráter negociável, contextual e contingente, o que impõe uma série de limites a intervenção ética e política frente às violências cometidas contra crianças e adolescentes. A centralidade conferida à análise individualizada dos casos, ainda que relevante para a compreensão de suas especificidades, não pode substituir a existência de parâmetros normativos incontornáveis. Independentemente das particularidades culturais, afetivas ou contextuais, a prática de violência sexual contra crianças e adolescentes permanece sendo uma violação grave de direitos.

É fundamental, portanto, problematizar os limites éticos e políticos da inflexão teórica do pós-modernismo quando suas categorias de análise incidem sobre fenômenos estruturais e conjunturais que são atravessados por normas jurídicas de proteção social. A desconstrução de forma absoluta, a relativização de normas universais e a centralidade sem precedentes do discurso, embora se coloquem como estratégias de emancipação, podem resultar em uma regressão dos direitos garantidos a pessoas em fase de desenvolvimento, nesse caso, nas crianças e adolescentes.

O tensionamento de categorias de análise como sujeito, vítima e infância sem a necessária mediação histórica e material provocado pelo pós-modernismo incorre no risco irremediável de despolitizar a violência, fragilizar a responsabilização de agressores e esvaziar a proteção integral. Ao deslocar o foco da violência do campo dos direitos para o campo das narrativas individuais, a crítica pós-moderna termina por ocultar as assimetrias de poder que estruturam o estupro de vulnerável, tratando como equivalentes sujeitos que ocupam posições profundamente desiguais.

Nesse sentido, o estupro de vulnerável se apresenta como um limite incontornável da crítica pós-moderna. Trata-se de um fenômeno que exige o reconhecimento objetivo da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, a afirmação inequívoca da assimetria de poder entre vítimas e agressores e a manutenção de parâmetros universais de proteção que não podem ser relativizados sem graves prejuízos éticos e políticos. A tentativa de problematizar o consentimento nesse contexto não apenas se mostra inadequada, como contribui para o deslocamento da responsabilidade do agressor e para a naturalização da violência.

Ao tensionar o consentimento, a pós-modernidade acaba por retirar o estupro de vulnerável do campo da violação de direito e inseri-lo em uma lógica ambígua, na qual experiências individuais e narrativas passam a disputar espaço com normas jurídicas objetivas. Esse deslocamento compromete diretamente a efetividade da proteção integral, uma vez que enfraquece a normatização jurídica e abre brechas para interpretações que culpabilizam as vítimas ou relativizam a gravidade da violência.

Como adverte Rouanet (1993), esse movimento está inserido em um contexto mais amplo de empobrecimento crítico, no qual se produz o que o autor denomina de “indivíduos bárbaros”: sujeitos imersos na ignorância produzida, na recusa das mediações explicativas do movimento da realidade e na adesão acrítica a discursos que ocultam as determinações estruturais dos fenômenos. Trata-se de uma barbárie que não se expressa pela ausência de discurso, mas pelo excesso de discursos fragmentados que inviabilizam a compreensão da totalidade social e reforçam o fetichismo e a alienação.

Dessa forma, a crítica ao pós-modernismo não se orienta pela recusa da pluralidade ou pela negação da importância das narrativas, mas pelas necessidades de reafirmar limites ético-políticos inegociáveis quando estão em jogo direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A proteção integral não pode ser subordinada à fluidez interpretativa, às particularidades culturais ou à relativização normativa sem que se comprometa profundamente o enfrentamento da violência sexual e a garantia de direitos.

REFERÊNCIAS

BBC News Brasil. Noiva aos 10 anos: as crianças casadas na Índia que sonham com estudos e carreira. **BBC News Brasil**, 5 abr. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60983649>. Acesso em: 28 de dezembro de 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Brasília, DF: Presidência da República, [1940]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 19 de dezembro de 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico: Notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2015 a 2021**. Vol. 54, n. 8, 29 fev. 2024. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-08>. Acesso em: 22 de dezembro de 2025.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

CANTALICE, Luciana Batista de Oliveira. O neoconservadorismo na produção do conhecimento em Serviço Social: tensões entre o pós-moderno e o projeto profissional. **Temporalis**, Brasília, v. 16, n. 32, p. 231–259, 2016/2017.

CNN BRASIL. TJMG cita vínculo afetivo e absolve homem por estupro de menina de 12 anos. **CNN Brasil**, Nacional, 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/tjmg-cita-vinculo-afetivo-e-absolve-homem-por-estupro-de-menina-de-12-anos/>. Acesso em: 22 fev. 2026.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

HARVEY, David. **A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural**. 25. ed. São Paulo: Loyola, 2014.

JAMESON, Fredric. **Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006.

LYOTARD, Jean-François. **A condição pós-moderna**. 12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013.

MARRA, Marlene Magnabosco; COSTA, Liana Fortunato. Caracterização do abuso sexual em clientela do CREAS. **Revista Subjetividades**, Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 105–116, ago. 2016. DOI: 10.5020/23590777.16.2.105-116.

POSTMAN, Neil. **O desaparecimento da infância**. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.

ROUANET, Sérgio Paulo. **Mal-estar na modernidade**: ensaios. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **O poder do macho**: a discriminação contra a mulher e o negro no Brasil. São Paulo: Editora Moderna, 1987.

SCOTT, Joan W. Experiência. In: SILVA, T. T. (org.). **O que é, afinal, o pós-estruturalismo?** Belo Horizonte: Autêntica, 2013.